

SISTEM AMONG, DALTON, DAN SHANTI NIKETAN
Kajian Komparatif Historikal Sistem Pendidikan Indonesia, Amerika,
dan India serta Implikasinya bagi Kemajuan Pendidikan di Indonesia
Konteks Kekinian

Ahmad Tanaka

Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam
Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: ahmadtanaka7@gmail.com

ABSTRACT

This paper was library research in education system at three countries, it is Indonesia, United States America, and India were done by comparative analysis. It's system is not descriptive education system on the three countries to present day. However, it was tried to trace education system which were applied by founding fathers from three countries in his centuries. Nevertheless, in the fact its have correlation with contemporary education system. In addition to, to be lost diamond and to research. This paper were determined to deep analysis about benefit from three education systems, on macro education context or operational practice in learning. The three education system is indigenus education system were resulted from socialite education from its own country, its positive impact to national education system. Implied from education systems could be seek on many fact. Social fact, we concerned to character of nation, until we need back a character education were applied by Among system and Shanti Niketan, it would be relevant with our education system. Neither, like a education based on family, humanity education, learning by doing at Among system, friendship education, multi cultural education, enjoy learning moving class at Dalton system, natural class, boarding school at shanti niketan would be actual issue and to be a treasure which riched our educational system, present and future time.

Keywords: Education system, Among, Dalton, Shanti Niketan, and Implication.

PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap ketiga sistem pendidikan yakni Sistem Among, Sistem Dalton, dan Shanti Niketan ini perlu didukung dengan pemahaman kesejarahan. Aspek ini meliputi tokoh pendiri, latar belakang pendirian serta bagaimana sistem-sistem pendidikan tersebut menjadi terkenal dalam sejarah pendidikan dunia. Sistem Among oleh Ki Hajar Dewantara, Sistem Dalton oleh Helen Parkhurst, maupun Shanti Niketan oleh Rabindranat Tagore ketiganya telah berhasil menorehkan tinta emas bagi dunia pendidikan. Bukan saja terbatas pada masing-masing negara asal ketiga tokoh pendidik tersebut tetapi mampu melintas teritorial negara masing-masing bahkan mengglobal dan diadopsi atau diadaptasi oleh tokoh pendidikan lain.

Banyak praktek-praktek terbaik (*best practices*) yang telah dilakukan oleh ketiga tokoh pendidikan tersebut yang bukan saja terbaik di zamannya tetapi juga masih sangat relevan dengan konsep dan konteks pendidikan kekinian. Ki Hajar Dewantara, misalnya, di tengah keseriusannya mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di Taman Siswa, ia juga tetap rajin menulis. Tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Dapat dimaklumi sebab ketika itu adalah zaman revolusi. Tulisannya berjumlah ratusan buah. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia.

Dr. Helen Parkhurst sebagai pencetus Sekolah Dalton juga telah melanglang buana mencari model sekolah yang baik. Dalam upaya pencarian itu beliau berkenalan dengan seorang teman sekaligus tokoh pendidikan yang bernama Dr. Maria Montessori yang kemudian mendorongnya untuk mengenal praktik sistem pendidikan Montessori. Rabindranath Tagore pun demikian, dalam kondisi bangsa India dijajah dengan segala bentuk diskriminasi ia memilih jalur pendidikan sebagai wadah perjuangan.

Tulisan ini mendeskripsikan sistem pendidikan pada ketiga sistem tersebut, analisis komparasi dan kemanfaatan, serta implikasinya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

1. Sistem Among

Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara merangkum konsep yang dikenal dengan istilah *Among Methode* atau sistem among. **Among** mempunyai pengertian menjaga,

membina dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pelaksana “among” (momong) disebut **Pamong**, yang mempunyai kepandaian dan pengalaman lebih dari yang diamong. Guru atau dosen di Taman Siswa disebut pamong yang bertugas mendidik dan mengajar anak sepanjang waktu. Tujuan sistem among membangun anak didik menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, budi pekerti luhur, cerdas dan berketrampilan, serta sehat jasmani rohani agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya. Sistem among mengharamkan hukuman disiplin dengan paksaan/kekerasan karena itu akan menghilangkan jiwa merdeka anak.¹

Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan berdasar Sistem Among, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini setiap pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagaimana orang tua yang memberikan pelayanan kepada anaknya.

Sistem Among tersebut berdasarkan cara berlakunya disebut Sistem Tutwuri Handayani. Dalam sistem ini orientasi pendidikan adalah pada anak didik, yang dalam terminologi baru disebut *student centered*. Di dalam sistem ini pelaksanaan pendidikan lebih didasarkan pada minat dan potensi apa yang perlu dikembangkan pada anak didik, bukan pada minat dan kemampuan apa yang dimiliki oleh pendidik. Apabila minat anak didik ternyata akan ke luar “rel” atau pengembangan potensi anak didik di jalan yang salah maka pendidik berhak untuk meluruskannya.²

Sistem Among dilaksanakan secara “tut wuri handayani” dimana kita dapat “menemukenali” anak, bila perlu perilaku anak boleh dikoreksi (handayani) namun tetap dilaksanakan dengan kasih sayang. Ki Hadjar Dewantara menetapkan 7 azas Taman Siswa 1922 yang pada butir pertama berbunyi:

¹ Ki Hadjar Dewantara. 1977. *Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

² Atmadja.NB. 1998. *Mahabharata Sumber Ideologi dan Idola Perjuangan bagi KHD*. Aneka Widya STKIP Singaraja. No. 2 TH XXXI. April 1998

Butir ke-1: “Sang anak harus tumbuh menurut kodrat (*natuurlijke groei*) itulah perlu sekali untuk segala kemajuan (*evolutie*) dan harus dimerdekakan seluas-luasnya. Pendidikan yang beralaskan paksaan-hukuman-ketertiban (*regering-tucht en orde*) kita anggap memperkosa hidup kebatinan sang anak. Yang kita pakai sebagai alat pendidikan yaitu pemeliharaan dengan sebesar perhatian untuk mendapat tumbuhnya hidup anak, lahir dan batin menurut kodratnya sendiri. Itulah yang kita namakan *Among Methode*.”

Selanjutnya butir ke-2 Azas Taman Siswa 1922 berbunyi “Pelajaran berarti mendidik anak-anak akan menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka fikirannya dan merdeka tenaganya.” Pendidikan sistem among bersendikan pertama Kodrat Alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Sendi kedua Kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak hingga dapat hidup mandiri. Ki Hadjar Dewantara menempatkan jiwa merdeka sebagai sifat kodrati sang anak yang harus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan dan pengajaran.

Ketika Ki Hadjar Dewantara melawan OO (*Onderwijs Ordonantie*) terlontar gagasan sekolah semesta dimana secara kodrati setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Dikembangkannya juga KBM (kegiatan belajar mengajar) melalui sifat kodrati anak dalam naluri **Kinder Spellen**. *Kinder Spellen* (=dolan anak) yaitu fase pertumbuhan jiwa makhluk hidup menuju dewasa yang menjadi “embrio” jiwa merdeka sang anak. Anak kucing dan satwa lain mempunyai naluri bermain (*kinder spellen*) kadang mengendap seolah menghadapi ancaman musuh. Demikian pula anak manusia dalam fase ini anak senang bermain misalnya dakon, petak umpet.³

Dengan bermain tersalurkan sifat kodrati/naluri sang anak yang bebas merdeka, sekaligus melatih ketajaman panca inderanya. Bermain dapat melatih interaksi sensoris dan motoris yaitu koordinasi otak-mata-tangan, otak-mulut-tangan. Ki Hadjar Dewantara sering menganjurkan para pamong untuk mengajak siswa sambil “bermain” dalam memberikan pelajarannya.

³ Ki Hadjar Dewantara. 1977. *Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Misalnya pelajaran ilmu bumi (geografi) dengan menggambar pulau Indonesia pada tanah/pasir dan menandai kota-kota dengan batu, gunungnya dengan gundukan kecil, hutan dengan lumut hijau. Pelajaran menghafal abjad dengan bernyanyi/tembang, pelajaran biologi dan botani (tumbuhan) dengan bermain jalanjalan ke sawah/kebun dsb. Bahkan pelajaran seni dengan nyanyi/tari dolanan anak hingga kini masih menjadi ciri khas perguruan Taman Siswa.

Pelajaran dengan cara bermain dalam sistem among dapat menyentuh jiwa merdeka sang anak di semua tingkat usia. Ada pula pelajaran memerdekakan jiwa, pengendalian emosi dan kecermatan dalam jenis “permainan” golf yang bahkan dilakukan orang dewasa/tua. Dengan bermain golf, orang mendapat kebebasan dalam udara segar, sambil berlatih sportif mengendalikan diri untuk kesabaran, kecermatan fisik dan emosional. Demikian pula diklat metoda “out bond” yang sejalan dengan metoda kender spellen. Kecuali kender spellen, jiwa merdeka berkarya/berinovasi dapat pula dilaksanakan dalam pelajaran “ilmu terapan”.

Dalam Azas Taman Siswa butir 2 disebutkan pula “Pamong jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik (menurut silabus) saja, akan tetapi harus mendidik siswa mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum.” Misalnya kegiatan mading (majalah dinding) bisa dilakukan di kampung dengan isian Surat Kabar atau karya tulis warga karang taruna. Masyarakat akan merasakan manfaatnya, dan anak dapat menyalurkan naluri “bermain”nya. Demikian pula pada kegiatan Karya Ilmiah Remaja (KIR) yang kreatif. Kender spellen tempo doeloe masih mementingkan kemerdekaan dalam interaksi sosial misal petak umpet, gobak sodor dll, namun sekarang utamanya di kota besar “kender spellen” banyak menjurus permainan individual. Dalam electronic game anak mampu bertahan lama seorang diri tanpa interaksi sosial.⁴

Sistem among dalam belajar mengajar dengan metode kender spellen secara berkelompok dapat mendidik interaksi sosial kepada peserta didik. Praktek bermain merangsang tumbuhnya jiwa merdeka si anak, dan dalam bermain harus konsisten dan konsekuen pada aturan main yang disepakati. Sistem among melakukan pendekatan secara kekeluargaan artinya menyatukan kehangatan keluarga dengan sekolah dalam **sistem wiyatagriya**.

⁴ Ki Priyo Dwiwarso. 2008. *Menelusuri Sejarah Pendidikan di Indonesia*. (Online), (<http://www.pdf-finder.com>, Diakses 1 Januari 2011).

Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa kemerdekaan itu tidak tak terbatas. Kemerdekaan dibatasi oleh tertib damainya masyarakat sehingga kemerdekaan seseorang tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan orang lain. Kemerdekaan diri mengandung arti kemerdekaan yang bertanggung jawab atas pengendalian diri dan tidak melanggar kemerdekaan orang/golongan lain. Seseorang tidak selayaknya “dengan merdeka” meletakkan material batu/pasir di pinggir jalan, karena mengganggu kemerdekaan pemakai jalan yang lewat. Walaupun ada Perda yang mengatur dan memberi sanksi mengenai hal itu, namun banyak masyarakat yang belum faham betul arti kemerdekaan diri yang sejati. Kemerdekaan pers seorang wartawan-pun seharusnya tidak etis bila memberi informasi yang mengganggu azasi orang lain.

Pendidikan jiwa merdeka dalam sistem among ternyata tidak hanya diperlukan oleh anak-anak di sekolah/bangku kuliah, namun perlu pula adanya pendidikan jiwa merdeka kepada masyarakat luas. Pemimpin disegala lini adalah pamong masyarakat yang selayaknya mampu mendidik masyarakat dengan system among melalui Tri Logi Kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara yaitu *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*. Tanpa keteladanan pimpinan di depan (ing ngarso), pro aktif mengikuti dinamika dalam masyarakat (ing madyo), kemudian menerapkan pembinaan/pengawasan melekat (tut wuri), maka pemahaman dan pelaksanaan pendidikan memerdekakan jiwa masyarakat mustahil dapat tercapai.⁵

Pembinaan jiwa merdeka di kalangan masyarakat akan memperkokoh wawasan kebangsaan dan memperkokoh jati diri bangsa sehingga dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia. Hal ini bisa dimulai dari lingkup yang paling kecil di dalam keluarga, di sekolah, di lingkungan RT, dalam komunitas dan merambah ke seluruh lingkup nasional bangsa. Sistem among Taman Siswa ajaran Ki Hadjar Dewantara dapat membimbing menuju tercapainya insan yang merdeka lahir-batin sesuai cita-cita proklamasi 1945.

Suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cintakasih dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem among yaitu

⁵ Ki Hadjar Dewantara. 1952. *Buku Peringatan Taman Siswa 30 Tahun: 1922-1952*. Jogjakarta. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asih, asah dan asuh (*care and dedication based on love*). Yang dimaksud dengan manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan setiap orang. Oleh karena itu bagi KHD pepatah ini sangat tepat yaitu “*educate the head, the heart, and the hand*”.⁶

2. Sistem Dalton

Pencipta dari sistem pengajaran Dalton ini adalah Dr.Helen Parkhust. Puteri Amerika ini dilahirkan pada tahun 1887, dan pada tahun 1904 menjadi guru. Sekolah tempat ia mengajar hanya mempunyai satu ruangan, dengan dia seorang diri sebagai gurunya sekaligus kepala sekolahnya. Dalam kelas itu, duduklah 40 orang murid-muridnya dari berbagai golongan dan etnis (multikultur), yang berlainan tingkatan kelasnya. Demikianlah 8 kelas murid-muridnya berkumpul dalam satu ruangan. Dalam suasana seperti itu, proses pembelajaran tidak mungkin berlangsung secara normal sebagaimana dalam kelas biasanya. Untuk mengatasi keadaan seperti itu, Dr. Helen mencari cara, agar pada waktu ia memberi pelajaran kepada murid-muridnya yang setingkat kepandaiannya secara klasikal, murid-murid yang lain dapat belajar dan bekerja sendiri menyelesaikan tugas yang telah mereka terima (dibagikan tugas oleh Dr. Helen). Kadang-kadang seluruh kelas bekerja sendiri, menyelidiki sendiri, tugas-tugas yang diberikan tanpa guru. Kelas seolah-olah menjadi laboratorium dengan murid murid sendiri sebagai pekerjanya. Karena situasi sekolahnya seperti itu, maka Dr. Helen menamakan sekolahnya yang terkenal dengan nama *Sekolah Sistem Dalton*.

Adapun yang pokok dari sistem Dalton adalah sebagai berikut:

- a. Pelajaran dengan sistim klasikal tidak dihilangkan, melainkan tetap dilanjutkan, namun hubungan kelas harus lebih longgar. Artinya murid sangat tidak terikat pada guru, urutan materi, dan jadwal atau daftar pengajaran, alat pengajaran, kelas, kemajuan dan bakat

⁶ Ki Tyasno Sudarto. 2010. *Pendidikan Karakter Menuju Manusia Indonesia Seutuhnya*.(Online), (<http://www.tamansiswa.org>). Diakses 2 Januari 2018.

murid-murid yang lain. Sistem ini lebih tepat dinamakan perpaduan antara pelajaran klasikal dan perseorangan.

- b. Pengajaran atau pembelajaran harus disesuaikan dengan sifat tiap individu, yang mempunyai tempo bekerja sendiri, kegemaran sendiri, dan cara belajar sendiri. Dalam hal ini Dr. Helen Parkhust menamakan rencananya itu sebagai suatu sistem untuk belajar sendiri (kurang lebih sama dengan sistem pembelajaran *Quantum teaching*).
- c. Keaktifan atau oto aktifita maupun kegiatan lainnya adalah suatu faktor yang amat penting dalam belajar sendiri, sebab tidak mungkin terjadi orang lain berpikir untuk si murid. Keaktifan itu akan menimbulkan sifat-sifat watak yang baik dalam jiwa anak. Karena keaktifan itu pula yang menyebabkan ketertiban bernuansa lain dari sekolah sebelumnya. Ketertiban dalam sistem Dalton adalah ketertiban atas keinsyafan yang bebas, merdeka, tidak tertekan, murid merasa senang, dan tidak ada unsur pemaksaan. Semua memilih dengan kesenangannya (sama dengan model pembelajaran demokratis sekarang).
- d. Berhubungan dengan keaktifan yang bebas, senang, rasa enjoy tersebut di atas, maka anak harus banyak diberi kemerdekaan dan kebebasan pada waktu menunaikan kewajibannya. Murid hanya terikat oleh kepentingan umum.
- e. Sifat individual atau perseorangan harus diimbangi dengan latihan-latihan kerjasama untuk menumbuhkan rasa kesosialan dan kesediaan bekerja sama guna kepentingan bersama, sesuai dengan dasar didaktik kurikulum Dalton (sama dengan model pembelajaran kooperative learnig sekarang).
- f. Inti dari sistem Dalton ini adalah bahan pembelajaran yang diberikan sekaligus dalam bentuk tugas (semacam LKS sekarang), berupa tugas tahunan, bulanan, dan mingguan. Tugas-tugas inilah yang memungkinkan terlaksananya poin 1 sampai poin 5 di atas. Sistem Dalton dengan tugas seperti ini, telah memenuhi dasar didaktik pendidikan yang efektif dan efisien.⁷

⁷ Djumhur. I & Danasuparta. 1976. *Sejarah Pendidikan*. Bandung. CV. Ilmu

1) Pelaksanaan Program Dalton

Untuk mengetahui bagaimana Dr. Helen Parkhurst melaksanakan kurikulum di sekolahnya, berikut ini akan diuraikan berturut-turut beberapa hal sebagai berikut: 1) Cara mengatur gedung sekolahnya, 2) Guru, 3) Bahan pelajaran berikut tugas-tugasnya, 4) Murid dengan tugasnya, 4) Pemeriksaan (evaluasi).

2) Gedung Sekolahnya

Berlainan dengan sekolah biasa yang umumnya menggunakan sistem pembelajaran klasikal; sistem Dalton setelah pembelajaran klasikal digunakan oleh guru, maka ruangan kelas kembali diatur sesuai dengan mata pelajaran atau vak tertentu. Ada ruangan khusus untuk dipergunakan melulu vak sejarah, ruangan lain ilmu bumi, ruangan lainnya untuk ilmu pengetahuan alam. Begitu seterusnya, untuk tiap mata pelajaran ada ruangnya tersendiri (ini yang membedakan dengan sistem pendidikan sekarang, khususnya di Indonesia. Hal ini menurut analisis kami, sangat baik untuk ditiru atau dicontoh dalam praktik pendidikan nasional di Indonesia, karena dapat memberi konsentrasi kepada guru mata pelajaran masing-masing untuk lebih mengoptimalkan proses pembelajaran menurut mata pelajarannya masing-masing. Kalau dibandingkan dengan ruangan guru di Indonesia, semuanya berkumpul dalam satu ruangan, yang cenderung hanya sebagai ajang ruang gosip yang tak berguna).

Misalnya, dalam ruangan mata pelajaran ilmu bumi, maka di situ tersedia semua alat yang dibutuhkan untuk pelajaran ilmu bumi berupa: peta, gambar, majalah-majalah pengetahuan ilmu bumi dan alat-alat lainnya. Begitu juga dalam ruangan vak yang lain.

3) Gurunya

Dalam hal mengenai guru, sistem Dalton benar-benar mengangkat guru yang harus ahli dalam mata pelajaran yang diberikan dan cinta kepada vaknya. Sesudah mengajarkan bahan-bahan pokok secara klasikal, guru kemudian mengambil tempat dalam ruang vaknya sendiri untuk memberi pertolongan dan petunjuk kepada anak yang datang kepadanya. Guru menyelidiki, adakah anak yang sudah memiliki pengetahuan sesuai laporan pendidikannya atau belum. Selain itu, guru kadang-kadang juga harus menunjukkan cara menggunakan sesuatu alat pembelajaran, bahkan menerangkan sesuatu dengan lengkap dan mencari solusi terhadap sebuah permasalahan pelajaran yang sulit bagi murid. Di sini juga bimbingan guru tetap terlaksana optimal, agar anak bekerja secara teratur dan belajar secara efisien.

Pembelajaran klasikal dengan sendirinya diberikan menurut sistem yang biasa dipakai oleh kelas pada umumnya. Mata pelajaran yang selalu diberikan secara klasikal ialah: gerak badan (olahraga), menyanyi, berceritera, berhitung, atau mencongak.

Selanjutnya masih ada pembelajaran klasikal pada waktu tugas dibagikan, yaitu : guru memberi penjelasan umum dan menerangkan pengetahuan-pengetahuan pokok yang sulit dipahami oleh murid-murid, seperti rumus, dalil, hukum, dan sebagainya.

Kesalahan-kesalahan yang bersifat umum dibicarakan dalam klasikal. Hal ini karena murid juga mendapat tugas untuk bersama-sama menyelesaikan sesuatu, maka sesudah tugas itu selesai ditunaikan, lalu diadakan perundingan klasikal guna saling memberi laporan, dan saling memberi respon atau tanggapan atas laporan masing-masing. Umumnya pelajaran ini berlangsung dalam bentuk percakapan (diskusi atau seminar).

4) *Bahan Pelajaran dan Tugas*

Ada dua macam bahan bentuk pembelajaran, yaitu pembelajaran minimal, dan pembelajaran tambahan. Bahan pembelajaran minimal harus dimiliki oleh semua murid, dan bahan pembelajaran tambahan hanya diperuntukkan murid-murid yang sudah selesai dengan pembelajaran minimal. Bahan pembelajaran tambahan dapat juga diberikan kepada seluruh kelas, apabila semua murid-murid sudah selesai bahan pembelajaran minimalnya (sama dengan konsep belajar tuntas yang sudah dipraktikkan di Indonesia). Artinya murid yang bersangkutan telah tuntas belajarnya, baik secara perorangan maupun secara klasikal. Bahan tambahan ini memungkinkan guru memasukkan dalam tugas murid bahan yang sesuai dengan kenyataan dari lingkungan hidup anak. Anak disiapkan menghadapi kesulitan dalam masyarakat dan bertanggungjawab kepada dirinya sendiri. Ini semua memenuhi dasar didaktik fungsional. Bahan pelajaran minimal di sekolah Dalton, umumnya sama dengan bahan pembelajaran di sekolah biasa. Yang berbeda adalah cara guru menyajikan, dan cara murid mengolahnya.⁸

Bahan pembelajaran di sekolah Dalton, diberikan kepada murid pada awal tahun pelajaran (tahun ajaran baru) oleh guru vak atau mata pelajaran kepada murid dalam bentuk

⁸ Ag. Soedjono. 1958. *Aliran Baru dalam Pendidikan dan Pengadjaran*. Djakarta. N.V. Harapan Masa.

sebuah kontrak tahunan (Program tahunan). Sesudah mempelajari itu semua secara global, maka murid harus menanda tangani kontrak pelajaran tahunan tersebut. Penanda tangan kontrak ini sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, sebagaimana dalam sebuah perusahaan, di mana sebelum pekerjaan dilaksanakan harus dilakukan penanda tanganan kontrak kerja (sebenarnya konsep ini telah diterapkan di Indonesia, hanya saja kontrak tahunan dalam bentuk Program Tahunan (Prota) yang disusun oleh Guru tidak pernah disampaikan atau diberikan kepada siswa, hanya Guru yang tahu.

Kontrak tahunan di bagi menjadi 10 tugas bulanan. Tiap-tiap tugas bulanan diurai menjadi 4 tugas mingguan. Dalam tugas mingguan terdapat 5 satuan atau tugas harian (unit). Dari tugas bulanan yang diberikan itu, ternyata masih sangat luas, maka terpenting adalah urainnya hingga menjadi tugas mingguan. Tugas mingguan adalah merupakan pusat segala tugas dan berisi segala sesuatu yang harus dikerjakan anak: berapa waktu yang disediakan , buku dan alat pembelajaran lain yang dapat dipakai, dan juga tempat buku dan alat-alat itu tersimpan (bisa disamakan dengan sistem pembelajaran *portofolio*).

Supaya antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya, penetapan tugas itu wajib dibicarakan bersama dalam rapat dewan guru di sekolah. Berikut ini contoh tugas mingguan dari pendidikan sistem Dalton.

- (a) Mata Pelajaran dan pendahuluan mengenai pokok-pokoknya
- (b) Soal –soal
- (c) Pekerjaan Tertulis
- (d) Bab-bab yang harus dipelajari
- (e) Pelajaran lisan klasikal
- (f) Alata Pelajaran
- (g) Pekerjaan istimewa untuk yang memiliki kelebihan waktu (bahan tambahan pelajaran).....

5) Murid dengan Tugasnya.

Setelah murid menerima tugasnya, dan penjelasan dari Guru dalam pelajaran klasikal, maka murid mulai mengerjakan tugas yang diberikan oleh Guru. Tetapi murid diberi kebebasan untuk memilih vak atau mata pelajaran yang akan ia selesaikan terlebih dahulu, bebas memilih waktu, dan menentukan lamanya ia bekerja, bebas memakai alat-alat pelajaran untuk menunaikan tugasnya. Namun kebebasan yang diberikan ada batasnya, yaitu ia tidak boleh mengerjakan yang lain sebelum tugasnya selesai.

6) Pemeriksaan (Evaluasi)

Agar guru dapat mengetahui tentang kemajuan dan kesungguhan murid dalam menunaikan tugasnya, disediakan bermacam-macam kartu. Ada tiga macam kartu, yaitu :1) Kartu perseorangan untuk murid, 2) Kartu guru atau kartu mata pelajaran, dan 3) Kartu tahunan atau kartu kelas.

3. Shanti Niketan

Pendidikan dan pengajaran di Shanti Niketan berjalan sejajar dengan fungsi pendidikan di desa dengan menggunakan alam sekitar. Murid-murid juga tinggal di asrama dan tidak membayar uang sekolah. Segala sesuatu diselenggarakan sederhana sesuai dengan kehidupan dalam masyarakat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Shanti Niketan adalah:

- a. Pelajaran dijalankan di luar gedung dalam alam yang bebas dan indah di bawah pohon, tidak di dalam kamar kecuali saat hujan. Murid-murid duduk di atas tikar atau bangku-bangku rendah dalam kelompok sekitar 10 orang. Tidak banyak buku-buku yang dipakai, murid bertanya guru menerangkan di muka papan tulis. Pengajaran di luar gedung didasarkan atas pengalaman semasa kecil dan membentuk watak anak tidak dalam tekanan.
- b. Mata pelajaran ekspresi sangat dipentingkan seperti; gerak badan, seni suara, drama, seni rupa, seni tari, pekerjaan tangan. Hasilnya luar biasa baiknya. Untuk pertunjukannya dibuatkan gedung istimewa dan pertunjukan-pertunjukan itu dikunjungi juga oleh teman dan para pencipta Shanti Niketan dari luar Bolpur.
- c. Pendidikan dalam asrama.
 - 1) Dasar segala pendidikan adalah agama, tetapi ia tidak menganjurkan suatu agama tertentu sehingga perayaan agama dilakukan semua termasuk lahirnya Mohammad. Dalam sekolah dibuat suatu tempat meditasi yang disebut “mandir”.
 - 2) Dalam asrama ada hubungan yang erat antara guru dan murid karena mereka tinggal bersama, makan bersama, berusaha bersama, hidup layaknya bersaudara.
 - 3) R. Tagore mengajarkan ke para guru untuk mengabdikan diri demi kepentingan anak. Sebaliknya ia sendiri berbuat demi kepentingan guru. Tiap sore para guru bersama-sama dengan isterinya berkumpul di rumah Tagore untuk mendengar bacaan buku atau ceritera yang bertujuan untuk memasukkan cita-citanya ke dalam hati sanubari para guru.

- 4) Murid-murid pada waktu tertentu pergi ke desa-desa untuk memberi pengajaran kepada pekerja-pekerja dan kasta-kasta rendah. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan pada masyarakat, suka tolong menolong, bekerja bersama, penghidupan di dalam Shanti Niketan diatur menjadi satu republik yang memerintah dan mengantar diri sendiri agar dapat mandiri. Pemerintah dipilih oleh anak sendiri yang harus membuat peraturan-peraturan.⁹

Bertolak aturan-aturan kesepakatan di atas maka, dalam Shanti Niketan terjadi self government yaitu terdapat: 1) tempat bengkel-bengkel, peternakan, pertanian, 2) percetakan, yang mencetak buku-buku dan koran sendiri, 3) gedung untuk pendidikan wirausaha, pertemuan, pertukangan dan sebagainya, 4) kantor pos, 5) perpustakaan, 6) rumah sakit, 7) tempat ibadah, 8) aula besar untuk pertunjukan kesenian, 9) tanah lapang untuk sepak bola, 10) pengadilan (tidak boleh ada hukuman badan).

ANALISIS KOMPARASI DAN KEMANFAATAN KETIGA SISTEM PENDIDIKAN

1. Analisis Komparasi

Umumnya ketiga sistem pendidikan ini memiliki kekhasan masing-masing dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran. Namun ketiganya memiliki unsur-unsur persamaan, irisan, dan juga perbedaan.

Ketiga sistem ini merupakan *best practices* dari putra-putri terbaik bangsa dalam upaya mencerdaskan bangsanya melalui sistem pendidikan *indigenious* di Indonesia, Amerika, dan India. Sistem Among dan Shanti Niketan dalam pendidikannya menerapkan sistem berasrama. Sistem ini diyakini akan mampu memberikan layanan pendidikan yang maksimal sebab para pendidik memiliki waktu yang sangat banyak untuk membentuk anak dalam totalitas keseharian anak. Selama 24 jam sehari semalam guru dan murid bersama-sama, sehingga memungkinkan seluruh aspek kehidupan anak terkontrol dan dalam pengawasan dan dalam schedule sekolah.

⁹ Ki Priyo Dwiwarso. 2008. *Menelusuri Sejarah Pendidikan*. (Online), (<http://www.pdf-finder.com>, Diakses 1 Januari 2018).

Sistem Among dan Shanti Niketan juga memiliki persamaan yang lain, yakni bahwa jenis pendidikan sangat memperhatikan potensi anak. Keduanya sangat memperhatikan pendidikan budi pekerti yang berlandaskan pada tradisi maupun agama. Bahkan dalam soal pendidikan keragaman Sistem Dalton dan Shanti Niketan juga memiliki titik persamaan. Sistem Dalton mengajarkan budaya toleransi pada peserta didik. Hal ini penting karena peserta didik pada Sistem Dalton berasal dari berbagai etnik, warna kulit, bahkan multi-bangsa. Demikian pula Shanti Niketan, walaupun di India didominasi pemeluk agama Hindu, namun mereka juga merayakan hari besar agama Islam seperti Kelahiran (*maulid*) Nabi Muhammad.

Sistem Among dan Sistem Dalton keduanya memiliki sistem penjenjangan kelas atau tingkatan. Berbeda dengan Shanti Niketan yang tidak memiliki penjenjangan. Among dan Dalton juga sama-sama tidak menerapkan hukuman sebagai alat pendidikan. Bagi kedua sistem ini hukuman justru dalam berakibat tidak baik bagi perkembangan jiwa anak. Persamaan lain antara keduanya adalah adanya penekanan pada pendidikan karakter.

Beberapa program nampak bahwa Sistem Among dan Shanti Niketan memiliki lebih banyak persamaan. Nampaknya karena aspek persamaan itulah sehingga Rabindranath Tagore berkesempatan berkunjung ke Jogjakarta untuk melihat langsung Sistem Among yang anut oleh Ki Hajar Dewantara. Karena ketertarikan itulah sehingga Rabindranath Tagore tidak saja memberika bantuan finansial kepada Taman Siswa, namun yang membanggakan justru Rabindranath Tagore menitipkan salah seorang anaknya untuk belajar di Taman Siswa di Jogjakarta.

Ketiga sistem ini juga memiliki titik persamaan yakni bahwa baik Sistem Among, Dalton maupun Shanti Niketan berupaya merangsang agar peserta didik dapat termotivasi dan beraktivitas sendiri dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh guru. Bagi ketiga sistem ini keaktifan siswa secara sukarela merupakan factor yang amat penting dalam proses pembelajaran kemandirian.

Perbedaan yang nampak dapat dilihat dari orientasi atau sasaran pendidikan. Sistem Dalton sangat menekankan pada aspek kognitif dengan berbagai program dan jadwal pembelajaran serta kontrak belajar yang diciptakan Dr. Helen. Sebaliknya Sistem Among menerapkan keseimbangan antara kecerdasan, sikap, dan keterampilan. Ki Hajar Dewantara anti intelektualisme; artinya siapa pun tidak boleh hanya mengagungkan kecerdasan dengan mengabaikan faktor-faktor lainnya.

Taman Siswa mengajarkan azas keseimbangan (balancing), yaitu antara intelektualitas di satu sisi dan personalitas di sisi yang lain. Maksudnya agar setiap anak didik itu berkembang kecerdasan dan kepribadiannya secara seimbang. Kalau di Barat ada “Teori Domein” yang diciptakan oleh Benjamin S. Bloom yang terdiri dari kognitif, afektif dan psikomotorik maka di Taman Siswa ada “Konsep *Tringa*” yang terdiri dari *ngerti* (mengeta-hui), *ngrasa* (memahami) dan *nglakoni* (melakukan). Maknanya ialah, tujuan belajar itu pada dasarnya ialah meningkatkan pengetahuan anak didik tentang apa yang dipelajarinya, mengasah rasa untuk meningkatkan pemahaman tentang apa yang diketahuinya, serta meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan apa yang dipelajarinya.

Dalton memiliki keunggulan dari aspek perencanaan pelajaran. Sekolah telah memiliki sejumlah program yang ketat dan harus diselesaikan peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Bahkan, peserta didik dibantu oleh orangtuanya harus sudah melihat, menyetujui, serta menandatangani program tersebut dalam sebuah kontrak pembelajaran. Sedangkan Sistem Among dan Shanti Niketan lebih bersifat luwes dan tidak mengikat.

2. Analisis Kemanfaatan

Secara garis besarnya, kemanfaatan dari ketiga sistem pendidikan *indegeneius* dari ketiga Negara ini diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Sistem Among. Sistem pendidikan ini merupakan fondasi utama pengembangan sistem pendidikan di tanah air. Dari sinilah sistem pendidikan Indonesia dikembangkan seiring perkembangan zaman. Ada hal menarik sekaligus bermanfaat dari Sistem Among ini adalah bahwa orientasi pendidikannya adalah pada peserta didik itu sendiri, bukan pada apa yang diminati dan diketahui oleh pendidik atau program baku yang disiapkan oleh pihak sekolah. Orientasi pendidikan yang mengedepankan peserta didik inilah yang dikenal dengan istilah *student centered*.

Kemanfaatan lain dari Sistem Among adalah memberikan nuansa bagi para pendidik bahwa guru seyogyanya memberikan kebebasan pada anak untuk berkarya tanpa paksaan apalagi tekanan. Namun pendidik dan pihak sekolah berfungsi untuk mengarahkan jika peserta didik dalam aktivitasnya perlu untuk diarahkan. Cara inilah yang disebut dengan Sistem “Tut Wuri Handayani”

Pemikiran tentang pendidikan yang berkonteks Indonesia merupakan sumbangan orisinal dari Ki Hadjar. Meski dewasa ini sudah banyak ahli pendidikan dan psikologi pendidikan yang menekankan pentingnya konteks sosial-budaya tempat siswa hidup, tetap saja rumusan tentang pendidikan yang berkonteks Indonesia yang komprehensif baru dikemukakan oleh Ki Hadjar. Dalam kumpulan karyanya tentang pendidikan (terbit ulang tahun 2004), kita temukan berbagai rumusan konsep pendidikan yang berkonteks Indonesia itu. Di antaranya dalam tulisan “Pendidikan dan pengajaran nasional”, “Taman Madya”, “Taman Siswa dan Shanti Niketan”, “Olah gending minangka panggulawentah/Olah gending sebagai pendidikan”, “Kesenian dalam Pendidikan”, “Faedahnya sistim pondok”, dan “Pengajaran budipekerti”. Di dalamnya juga termasuk pentingnya pendidikan memfasilitasi siswa untuk mempelajari etika, ada-istiadat dan budi-pekeri agar siswa nantinya dapat hidup mandiri dan ikut berkontribusi dalam masyarakatnya.

Persoalan lain yang dapat dirasakan kemanfaatannya dalam sistem Among ini adalah pendidikan budaya dan karakter bangsa. Manusia merdeka adalah tujuan pendidikan Taman Siswa. Merdeka baik secara fisik, mental dan kerohanian. Namun kemerdekaan pribadi ini dibatasi oleh tertib damainya kehidupan bersama dan ini mendukung sikap-sikap seperti keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggungjawab dan disiplin. Sedangkan maksud pendirian Taman Siswa adalah membangun budayanya sendiri, jalan hidup sendiri dengan mengembangkan rasa merdeka dalam hati setiap orang melalui media pendidikan yang berlandaskan pada aspek-aspek nasional. Landasan filosofisnya adalah nasionalistik dan universalistik. Nasionalistik maksudnya adalah budaya nasional, bangsa yang merdeka dan independen baik secara politis, ekonomis, maupun spiritual. Universal artinya berdasarkan pada hukum alam (natural law), segala sesuatu merupakan perwujudan dari kehendak Tuhan.

Kedua. Sistem Dalton. Sistem memberikan sumbagsih yang besar dalam peletakan sistem persekolahan seperti yang dianut saat ini. Salah satunya adanya unsur tujuan institusional yang ditetapkan sebelumnya. Tujuan ini harus dicapai oleh seorang peserta didik sebagai syarat menyelesaikan pendidikan dalam satu jenjang. Dengan sistim kontrak ala Dalton menjadikan peserta didik tekun dan konsentrasi pada tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh peserta didik dan orangtuanya sebelum memasuki jenjang pendidikan. Dalam konteks saat ini tujuan ini disebut dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Bedanya terletak pada transparansi dan

terbukanya akses bagi peserta didik untuk mengetahui dan menyetujuinya. Sedangkan SKL tidak disampaikan kepada peserta didik di awal program pembelajaran.

Ketiga, Shanti Niketan. Sistem ini memberikan sumbangsih yang besar bagi pengembangan pendidikan sekolah berasrama dan sekolah alam. Sebagaimana Sistem Among, Shanti Niketan juga menerapkan sistem berasrama yang memiliki kegiatan terprogram sejak mulai bangun hingga tidur kembali. Salah satu model pendidikan unggulan pada sistem ini adalah pendidikan karakter. Jika ditilik dari upaya pemerintah saat ini untuk menghidupkan pendidikan karakter, maka Shanti Niketan ini dapat menjadi salah satu rujukan.

Urgensi sistem pendidikan karakter karena eksistensi suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang dimiliki. Hanya bangsa yang memiliki karakter kuat yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter adalah keinginan kita semua. Di sinilah perlunya melakukan studi komparasi model-model pendidikan karakter yang telah dilakukan berbagai sistem pendidikan, termasuk pada Shanti Niketan.

IMPLIKASI BAGI KEMAJUAN PENDIDIKAN INDONESIA, KINI DAN AKAN DATANG

1. Sistem Among

Banyak hal yang diterapkan dalam Sistem Among yang memiliki relevansi dengan kondisi pendidikan kekinian sekaligus berimplikasi kepada sistem pendidikan kita. *Pertama*, adalah **pendidikan karakter**. Pendidikan karakter dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bahkan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, dengan tegas menyatakan bahwa “pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (*kekuatan batin, karakter*), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak. Jadi jelaslah, pendidikan merupakan wahana utama untuk menumbuhkembangkan karakter yang baik.

Kedua, adalah **pendidikan keluarga**. Dalam karya-karyanya, dapat dicermati bagaimana Ki Hadjar mengembangkan teori dan sistem pendidikan yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Ia menganjurkan pelibatan keluarga sebagai agen utama dalam pendidikan. Dalam banyak tulisan, Ki Hadjar juga menempatkan pentingnya peran keluarga dalam pendidikan. Dalam tulisan “Pendidikan Keluarga” yang dimuat dalam Keluarga edisi Oktober 1937 tahun ke-1 nomor 11, Ki Hadjar menyimpulkan perlunya anak-anak dikembalikan “ke dalam alam keluarganya”. Keluarga adalah hak anak dan oleh karena itu jangan merampas anak dari keluarganya. Di sisi lain, jangan juga keluarga membuang anak ke sekolah karena kebutuhan utama anak ada dalam keluarga.

Bagi Ki Hadjar, keluarga adalah alam yang paling penting bagi pertumbuhan anak. Apalagi di Indonesia, pola hidup kekeluargaan dan kelekatan orang dengan keluarga dinilai sangat penting. “Mulai dari kecil hingga dewasa anak-anak hidup di tengah keluarganya.” Begitu tulis Ki Hadjar. “Ini berarti bahwa anak-anak itu baik di dalam “masa peka”-nya ... maupun di dalam periode bertumbuhnya fikiran mendapat pengaruh yang sebanyak-banyaknya serta sedalam-dalamnya dari keluarganya masing-masing.” Keluarga merupakan lingkungan yang sangat bermakna bagi anak. Apa yang terjadi dalam keluarga merupakan fenomena yang dihayati anak sebagai peristiwa penting dan oleh karena itu dijadikan titik-tolak anak untuk belajar dan berusaha memahami dunia. Pendidikan yang tidak relevan dengan keluarga akan cenderung diabaikan anak sebab dinilai bukan sebagai hal yang bermakna.

2. Sistem Dalton

Apa yang telah dirintis dan dipraktikkan dalam sistem Dalton, mempunyai implikasi terhadap pendidikan di Indonesia. Implikasi antara lain, dapat dilihat pada model pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan yang dikenal dengan pembelajaran Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan menyenangkan (PAKEM). Selain itu di Indonesia juga mengenal sistem penugasan (proyek) yang biasanya diberikan kepada murid sesuai dengan pokok bahasan dalam pelajaran.

Kurikulum pendidikan model Dalton juga telah dipraktikkan di Indonesia dalam bentuk Kurikulum Inti, dimana setiap mata pelajaran dalam satu tahun memiliki program tahunan, program semester yang disusun oleh guru masing-masing mata pelajaran. Program ini adalah disusun guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di kelas. Begitu juga pembelajaran

demokratis, berupa memberi kebebasan kepada murid untuk memilih mata pelajaran yang akan di pelajarnya atau diselesaikannya terlebih dahulu. Berikutnya adalah mengenai pemeriksaan atau evaluasi. Evaluasi model Dalton, meskipun tidak sama persis, di Indonesia juga telah dikenal sistem evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam bentuk: ulangan harian, ulangan semester (sumatif), dan ulangan umum. Hasil-hasil ulangan itu kemudian dimasukkan dalam buku laporan pendidikan.

Selain itu, kumpulan hasil pekerjaan dan perkembangan belajar murid sepanjang menempuh studi di sekolah di simpan dalam bundel atau file oleh guru, yang sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dibuka kembali. Hal ini sama dengan model pembelajaran portofolio yang juga telah di terapkan di Indonesia dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Sistem Dalton yang memiliki implikasi pada sistem pendidikan kita kini dan di masa yang akan datang adalah pengangkatan guru sesuai dengan keahlian dalam mata pelajaran tertentu. Saat ini sistem tersebut sudah berjalan di tingkat SMP/ MTs dan SMA/SMK/MA, namun di tingkat SD/ MI nampaknya belum. Ke depan seharusnya hal ini juga dapat diterapkan, sehingga guru benar-benar memiliki *kompetensi yang memadai sesuai dengan bidangnya*. Jika hal ini tetap dianut dalam sistem pendidikan kita, maka guru yang mengajarpun akan melakukan seadanya karena keterbatasan kemampuan dalam suatu bidang tertentu. Padahal disadari bahwa pendidikan di SD/ MI merupakan fondasi bagi pendidikan pada jenjang selanjutnya.

Sistem Dalton yang juga memiliki implikasi dalam sistem pendidikan nasional di masa yang akan datang adalah *kemampuan komunikasi peserta didik*. Selama ini sistem evaluasi kita menganut *cognitif oriented*. Hal ini lebih diperparah lagi dengan pilihan jawaban yang tertutup. Artinya, bagaimanapun tingkat intelegensi peserta didik jika diperhadapkan dengan soal model *multiple choise* dapat dipastikan ia akan memilih satu di antara jawaban itu. Ke depan yang semestinya dirangsang adalah kemampuan mengkomunikasikan jawaban atau penugasan proyek yang diberikan oleh guru. Sehingga peserta didik selain menyelesaikan tugasnya iapun dituntut untuk dapat memprentasikan hasil karyanya, sesederhana apapun itu sesuai tingkatan kelas/ sekolahnya sebagaimana dilakukan di sebageian besar negara bagian Amerika dan Jepang. Sebagaimana Sistem Dalton yang telah melakukan evaluasi dengan *portofolio*, maka pendidik menjadikan portofolio sebagai model lain dalam evaluasi, bukan sekedar wacana pendidikan tanpa praktek di lapangan.

3. Shanti Niketan

Sebagaimana Sistem Among, salah satu unsur pokok dalam Shanti Niketan adalah *pendidikan karakter*. Namun ada hal yang memiliki implikasi bagi pendidikan kita yaitu *pendidikan gratis* dan *sekolah berasrama*. Sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam konteks ini sesuai dengan fakta sosial bangsa Indonesia yang berada di garis kemiskinan maka sangat relevan jika pemerintah memberikan pendidikan yang benar-benar gratis. Saat ini memang isu pendidikan gratis, namun realitasnya tetap saja pendidikan itu dirasakan mahal oleh sebahagian besar penduduk Indonesia. Model pendidikan Shanti Niketan yang menggratiskan peserta didik dan menampungnya di asrama menjadi sangat relevan diberikan kepada peserta didik yang benar-benar tidak mampu.

PENUTUP

Dari ketiga Sistem pendidikan pada tiga Negara yakni Sistem Among yang dipelopori Ki Hajar Dewantara dari Indonesia, Sistem Dalton oleh Dr. Helen Parkhust dari Amerika, dan Shanti Niketan oleh Rabindranath Tagore dari India masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Model pendidikan yang telah dirintis oleh masing-masing tokoh pendidikan di masing-masing negara tersebut ternyata memiliki relevansi dengan sistem pendidikan di tanah air saat ini.

Bahkan dalam beberapa hal yang diterapkan pada masing-masing sistem tersebut menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang sangat berharga setelah disadari bahwa hasil pendidikan kita memiliki kelemahan. Fakta sosial bahwa karakter bangsa telah berada pada posisi yang memprihatinkan bangsa ini sehingga pendidikan karakter yang justru telah dipraktekkan oleh Sistem Among dan Shanti Niketan, misalnya, menjadi sangat relevan kembali bagi pendidikan kita. Demikian pula dengan pendidikan berbasis keluarga, pendidikan humanis, *learning by doing* pada Sistem Among, pendidikan sejawat, pendidikan multi cultural, *enjoy learning, moving class* pada Sistem Dalton, serta pendidikan di alam terbuka dan sekolah berasrama pada Shanti Niketan menjadi isu yang terus aktual dan menjadi khazanah dalam memperkaya sistem pendidikan nasional kita, kini dan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja.NB. 1998. *Mahabharata Sumber Ideologi dan Idola Perjuangan bagi KHD*. Aneka Widya STKIP Singaraja. No. 2 TH XXXI. April 1998
- Djumhur. I & Danasuparta. 1976. *Sejarah Pendidikan*. Bandung. CV. Ilmu
- Ki Hadjar Dewantara. 1952. *Buku Peringatan Taman Siswa 30 Tahun: 1922-1952*. Jogjakarta. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Ki Hadjar Dewantara. 1977. *Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Ki Priyo Dwiwarso. 2008. *Menelusuri Sejarah Pendidikan di Indonesia*. (Online), (<http://www.pdf-finder.com>, Diakses 1 Januari 2011).
- Ki Tyasno Sudarto. 2010. *Pendidikan Karakter Menuju Manusia Indonesia Seutuhnya*.(Online), (<http://www.tamansiswa.org>. Diakses 2 Januari 2018.
- Soedjono, Ag. 1958. *Aliran Baru dalam Pendidikan dan Pengadjaran*. Djakarta. N.V. Harapan Masa.